

MANAGEMENTULUI ASIGURĂRII CALITĂȚII SERVICIULUI MEDICAL

Drd. Grigore STAICU LUCIAN

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Abstract: Orice sistem de management al calității eficient și eficace are la bază leadership-ul, angajamentul și implicarea activă a top managementului. Scopul este de obține beneficii pentru pacienții spitalului, în vederea stabilirii, menținerii și îmbunătățirii satisfacției acestora.

Cuvinte cheie: managementul calității, metode de măsurare a performanței, indicatorilor financiari, managementul schimbării.

Managementul la cel mai înalt nivel trebuie să aibă în vedere acțiuni precum:

- stabilirea unei politici și a unor obiective strategice compatibile cu fiecare secție în parte din cadrul spitalului;
 - conducerea spitalului prin exemplu personal, pentru a dezvolta încredere în proprii angajați
 - comunicarea direcției organizaționale și a valorilor sistemului de management al calității
 - participarea la îmbunătățirea proiectelor, căutând noi metode, soluții și produse
 - obținerea feedback-ului referitor la eficacitatea și eficiența sistemului de management al calității
 - identificarea proceselor de realizare a serviciului care adaugă valoare spitalului
 - identificarea proceselor auxiliare care influențează eficacitatea și eficiența proceselor de realizare a serviciului medical
- crearea unui mediu care încurajează implicarea și dezvoltarea cadrelor medicale
 - oferirea structurii și resurselor necesare pentru a sprijini planurile strategice ale spitalului.

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să definească de asemenea metodele de măsurare a performanței spitalului pentru a determina dacă obiectivele planificate au fost realizate.

Astfel se includ următoarele metode:

- măsurarea indicatorilor financiari
- măsurarea performanței actului medical în cadrul spitalului
- evaluarea satisfacției pacienților, angajaților, furnizorilor, etc.;
- evaluarea percepției pacienților asupra performanței serviciilor medicale oferite;
- măsurarea factorilor critici de succes identificați de către management.

Periodic ar trebui măsurați acești factori care la rândul lor constituie date de intrare în analizele realizate de management, putând astfel să fim siguri că îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității reflectă practic îmbunătățirea continuă a actului medical în cadrul spitalului.

La dezvoltarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al calității, spitalul trebuie să pornească de la principiile managementului calității. Pe baza acestor principii, managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să demonstreze leadership și angajament pentru realizarea:

- Înțelegerii cerințelor și așteptărilor prezente și viitoare ale pacienților, suplimentar cerințelor acestora;
- Promovării obiectivelor pentru a crește motivarea și implicarea cadrelor medicale;
- Îmbunătățirii continue - obiectiv al actului medical;
- Planificării viitorului spitalului și implicat a secțiilor acestuia și managementul schimbării;
- Stabilirii și comunicării unei structuri pentru satisfacerea cerințelor pacientului.

Modalitatea de realizare a actului medical determină în mod direct succesul spitalului și ca urmare managementul trebuie să identifice această modalitate. În plus trebuie luate în considerare eficacitatea și eficiența în realizarea actului medical care acoperă nevoile și așteptările pacienților. Astfel managementul trebuie:

- Să aibă asigurarea că sunt proiectate succesiunea și interacțiunea actelor medicale în vederea obținerii rezultatelor dorite într-un mod eficace și eficient
- Să aibă asigurarea că internările, activitățile medicale și ieșirile sunt clar definite și controlate;
- Să monitorizeze internările și ieșirile pentru a avea posibilitatea de verificare dacă actul medical se desfășoară eficace și eficient;
- Să identifice și să gestioneze riscurile și exploatarea oportunităților de îmbunătățire a performanței în domeniul medical;
- Să analizeze datele și informațiile pentru facilitarea îmbunătățirii continue a actului medical;
- Să identifice responsabilitățile din cadrul actului medical;
- Să gestioneze fiecare act medical pentru a realizeze obiectivele acestuia;
- Să identifice nevoile și așteptările pacienților.

Astfel, top managementul trebuie să prezinte dovezi ale angajamentului său pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de management al calității și îmbunătățirea continuă a eficacității sale prin:

- Comunicarea în cadrul spitalului a importanței satisfacerii cerințelor pacientului precum și a cerințelor legale și de reglementare;
- Stabilirea politicii în domeniul calității;
- Asigurarea că sunt prestabilite obiectivele calității;

- Conducerea analizelor realizate de management;
- Asigurarea disponibilității resurselor.

Succesul actului medical din cadrul unui spital depinde de înțelegerea și satisfacerea nevoilor și așteptărilor cerințelor actuale și viitoare ale pacienților actuali și potențiali. Pentru aceasta spitalul trebuie să:

- Identifice categoria de pacienți care se prezintă la spital și să răspundă constant la nevoile și așteptările acestora;
- Transforme nevoile și așteptările lor în cerințe;
- Comunice cerințele acestora la nivel de secție;
- Să se concentreze pe îmbunătățirea actului medical pentru a sigura valoare pentru pacienți.

Pentru a satisface nevoile și așteptările pacienților, managementul spitalului trebuie

să înțeleagă nevoile și așteptările pacienților, inclusiv să anticipeze nevoile acelor care nu s-au prezentat încă la spital, să determine caracteristicile cheie ale actului medical, să identifice și să evalueze inclusiv o eventuală competiție pe piață (de exemplu: clinicile private), să identifice oportunitățile pe piață, punctele slabe și avantajele competitive viitoare.

În concluzie, managementul trebuie să fie apt să identifice nevoile și așteptările pacienților, precum și a tuturor celor implicați în actul medical, cum sunt cadrele sanitare pentru recunoașterea, satisfacția muncii lor, dar și așteptările celor care contribuie la finanțarea spitalului, în sensul definirii rezultatelor financiare și de alta natură care satisfac aceste nevoile și așteptările, toate în beneficiul pacienților.

Bibliografie:

1. Alexandru, Gh., Managementul serviciilor medicale. Editura EfiCon Press, București, 2004
2. Alexandru, Gh., Evaluarea eficienței activităților sanitare. Editura Lumina Lex, București, 2002
3. Catharina, E. Jacobi, Hendriek C. Boshuizen, Ines Ruppi, Huibert J. Dinant, Geertrudis A.M. van den Bos. Quality of rheumatoid arthritis care: the patient's perspective. *International Journal for Quality in Health Care*, 2004; 16 (1): 73-81.
4. Druguș, L. Managementul sănătății. Editura Sedcom Libris, Iași, 2003
5. Jan Mainz. Defining and classifying clinical indicators for quality improvement. *International Journal for Quality in Health Care*, 2003; 15 (6): 523-530.
6. Juran, J.M., Quality Control Handbook. Editura McGraw Hill, New York, 2001.
7. Jaradat, M., Managementul unităților sanitare. Editura Universității Bogdan Vodă, Cluj-Napoca, 2004
8. Țițu, M., Oprean, C. Managementul calității. Curs universitar. Editura Universității din Pitești, Pitești, 2007.
9. Țițu, M., Oprean, C. Managementul strategic și al dezvoltării durabile. Curs universitar. Editura Universității din Pitești, Pitești, 2007.

10. Țițu, M., Oprean, C., Oprean Cristina, Managementul strategic și al dezvoltării durabile în organizația bazată pe cunoștințe, Editura AGIR. București, 2007.
11. Țițu, M., Oprean, C., Tomuța, I., Cercetarea experimentală și prelucrarea datelor. Studii de caz, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Sibiu, 2007.
12. Vlădescu, C., Managementul serviciilor de sănătate. Editura Expert, București, 2000